

Metsälaiduntamisjärjestelmän edut ja Irlannissa saatavilla olevat tuet

www.af4eu.eu

Silvopastoral -sikajärjestelmä (Kuva: Teagasc) Siat hiljattain perustetussametsälaidunjärjestelmässä, taustalla suojeltu puu

Metsälaiduntamisjärjestelmä yhdistää puita, rehua ja sikoja luodakseen kestävän ja tuottavan tilan. Siat hyötyvät kesällä varjosta ja talvella suojasta, kun taas niiden juurtuminen ilmastaa maaperää vähentäen kyntöä. Vuorolaiduntaminen ehkäisee liiallisia häiriöitä, lisää laidunten tuottavuutta 10–20 % ja parantaa maaperän hedelmällisyyttä lannan kierrätyksen avulla. Tämä järjestelmä tarjoaa ympäristö- ja taloushyötyjä. Puut vähentävät nitraattien huuhtoutumista 30 %, stabiloivat maaperä ja parantavat veden imeytymistä. Ne myös lisäävät biologista monimuotoisuutta luomallavillieläinten elinympäristöjä. Premium-sianlihaa voidaan myydä 30 % kalliimmalla, kun taasmastovuoden aikana tuotetut tammenterhot voivat leikata rehukustannuksia 40 % syksyllä. Karjan, puutavaran ja rehun yhdistäminen lisää maatilan tehokkuutta. Sikoja voidaan tuoda olemassaoleviin hedelmä- ja pähkinätarhoihin, joissa ne syövät pudonneita hedelmiä, pähkinöitä ja lehtiä, mikä alentaa rehukustannuksia ja torjuu tuholaisia ja rikkaruohoja. Niiden lanta lannoittaa maaperää. Sopivia puita ovat tammi, pähkinä, pähkinä, mulperi, makea kastanja, omena ja päärynä, jotka tarjoavat sesongin ruokaa. Nuoret puut tarvitsevat 4–5 vuoden suojauksen puusuojilla, aidoillatai sähköesteillä. Kunekune-siat, laiduntava rotu, aiheuttavat vähemmän puuvaurioita kuin muut siat. Irlannin metsätyyppi 8 – peltometsätalousohjelma tukee puiden istutusta elintarviketuotannonyhteydessä. Tukikelpoisen maan on oltava vähintään 0,5 hehtaaria, vähintään 20 metriä leveä ja vähintään 400 puuta hehtaarilla. Hyväksytyt lajeja ovat tammi, sykomori ja kirsikka, ja muita otetaan huomioon. Kun maa on muutettu, se luokitellaan metsäksi vuoden 2014 metsälain mukaisesti. Viljelijät voivat saada 8 555 euroa hehtaarilta (ilman aittaa) ja 975 euron vuotuisen hehtaarituen 10 vuoden ajan, joka on sekä viljelijöiden että muiden kuin viljelijöiden käytettävissä. Integroimalla sianlihan, puutavaran ja rehun metsälaidunsiän järjestelmä vähentää kustannuksia, lisää tuloja ja parantaa maaperän terveyttä. Asianmukaisella hoidolla tämä kestävä järjestelmä hyödyttää viljelijöitä ja ympäristöä pitkällä aikavälillä.

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at

<https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

John Casey

Teagasc – maatalouden ja elintarvikekehityksen viranomainen, Irlanti

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää vastuullisina.